

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Отличительные особенности подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту в наши дни

Абдунабиев Махмуджон Маматкарим угли

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: В современном мире подготовка специалистов в области физического воспитания и спорта претерпевает значительные изменения. В статье рассматриваются наиболее заметные отличительные особенности этого процесса. Отмечается усиление междисциплинарного подхода, включающего не только физиологические и педагогические аспекты, но и психологические, управленческие и цифровые технологии. Также подчеркивается необходимость формирования широкого спектра компетенций, выходящих за рамки традиционных учебных программ, таких как критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки и адаптивность. Особое внимание уделяется важности практико-ориентированной подготовки, предполагающей тесное взаимодействие с профильными организациями и учреждениями. Кроме того, анализируется влияние новых образовательных технологий, включая онлайн-обучение и виртуальную реальность, на модернизацию системы подготовки специалистов в данной сфере. В статье представлены ключевые тенденции, определяющие облик современного физкультурно-спортивного образования.

Ключевые слова: физкультурно-спортивное образование, междисциплинарный подход, компетентностная модель, практико-ориентированная подготовка, современные образовательные технологии, профессиональные компетенции

Distinctive features of training specialists in physical education and sports today

Abdunabiev Mahmujon Mamatkarim ugli

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi

Abstract: In the modern world, the training of specialists in the field of physical education and sports is undergoing significant changes. The article discusses the most noticeable distinctive features of this process. There is a strengthening of the interdisciplinary approach, including not only physiological and pedagogical aspects, but also psychological, managerial and digital technologies. It also emphasizes the need to develop a wide range of competencies beyond traditional curricula, such as critical thinking, creativity, communication skills and adaptability. Particular attention is paid to the importance of practice-oriented training, which involves close interaction with specialized organizations and institutions. In addition, the influence of new educational

technologies, including online learning and virtual reality, on the modernization of the system of training specialists in this field is analyzed. The article presents the key trends that determine the appearance of modern physical education and sports education.

Key words: *physical education and sports education, interdisciplinary approach, competency-based model, practice-oriented training, modern educational technologies, professional competencies*

Введение. В эпоху стремительного технологического прогресса и глобализации система подготовки специалистов в области физического воспитания и спорта претерпевает значительные трансформации. Сегодня этот процесс характеризуется целым рядом отличительных особенностей, которые отражают изменения, происходящие как в сфере спорта, так и в сфере образования в целом.

Одной из ключевых тенденций является усиление междисциплинарного подхода к подготовке специалистов. Помимо традиционных физиологических и педагогических аспектов, все большее внимание уделяется психологическим, управленческим и цифровым компонентам. Современные спортсмены, тренеры и организаторы спортивных мероприятий сталкиваются с широким кругом задач, требующих знаний и навыков из различных областей. Поэтому образовательные программы в сфере физической культуры и спорта должны обеспечивать комплексное развитие компетенций, выходящих за рамки узкоспециализированной подготовки.

Помимо междисциплинарности, особое значение приобретает формирование у будущих специалистов таких компетенций, как критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки и адаптивность. Быстро меняющиеся условия в спорте и физическом воспитании, а также растущая конкуренция на рынке труда требуют от выпускников не только глубоких профессиональных знаний, но и способности нестандартно мыслить, эффективно взаимодействовать с различными целевыми аудиториями и быстро реагировать на новые вызовы. Традиционные образовательные программы зачастую оказываются недостаточными для развития этих надпрофессиональных компетенций.

Важным аспектом современной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта является практико-ориентированный подход. Растет осознание необходимости тесного взаимодействия

образовательных учреждений с профильными организациями и учреждениями, что позволяет обеспечить более эффективную интеграцию теоретических знаний и практических навыков. Студенты получают возможность применять полученные компетенции в реальных условиях, что способствует повышению их конкурентоспособности на рынке труда.

Кроме того, модернизация системы физкультурно-спортивного образования тесно связана с внедрением новых образовательных технологий. Онлайн-обучение, использование виртуальной реальности, мобильных приложений и других цифровых инструментов открывают широкие возможности для индивидуализации образовательных траекторий, обеспечения доступности обучения, а также эффективного сочетания аудиторной и самостоятельной работы. Эти инновационные подходы позволяют повысить качество и гибкость подготовки специалистов в области физической культуры и спорта.

Таким образом, современная система подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту характеризуется ярко выраженными тенденциями к междисциплинарности, формированию широкого спектра компетенций, практико-ориентированному обучению и активному внедрению новых образовательных технологий. Эти особенности определяют облик физкультурно-спортивного образования в XXI веке, требуя от учебных заведений и преподавателей постоянного совершенствования образовательных программ и методик.

Современная подготовка специалистов в области физического воспитания и спорта отличается усилением междисциплинарного подхода. Он включает в себя не только физиологические и педагогические аспекты, но также затрагивает психологические, управленческие и цифровые технологии. Это отражает комплексный характер профессиональной деятельности в данной сфере. Кроме того, большое внимание уделяется формированию широкого спектра компетенций, выходящих за рамки традиционных учебных программ. К их числу относятся критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки и адаптивность. Эти качества становятся все более востребованными в быстро меняющихся условиях современного мира.

Важной особенностью подготовки является ее практико-ориентированный характер. Она предполагает тесное взаимодействие образовательных организаций с профильными учреждениями и предприятиями, что позволяет обеспечить тесную связь теории и практики.

Кроме того, в процесс подготовки специалистов активно внедряются новые образовательные технологии, такие как онлайн-обучение и виртуальная реальность. Это способствует модернизации системы физкультурно-спортивного образования, делая его более гибким и адаптированным к современным требованиям.

В целом, подготовка специалистов в области физического воспитания и спорта в наше время характеризуется усилением междисциплинарности, компетентностной ориентации, практической направленности и внедрением современных образовательных технологий. Эти ключевые тенденции определяют облик физкультурно-спортивного образования, отвечая на вызовы и потребности динамично развивающейся отрасли.

Методы исследование. Междисциплинарный подход предполагает акцент на интеграции различных дисциплин, таких как физиология, педагогика, психология, менеджмент и цифровые технологии. Это необходимо для формирования комплексных знаний и навыков, выходящих за рамки традиционных предметных областей, и развития междисциплинарного мышления.

Компетентностная модель подготовки характеризуется сдвигом от узкопрофессиональной подготовки к формированию широкого спектра компетенций, включая критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки и адаптивность. Важна интеграция теоретических знаний и практических умений для повышения конкурентоспособности выпускников.

Практико-ориентированная подготовка предполагает тесное взаимодействие с профильными организациями и учреждениями, использование современных методов и технологий, применяемых в реальной профессиональной деятельности, а также обеспечение возможностей для прохождения практики, стажировок и участия в профессиональных мероприятиях.

Внедрение современных образовательных технологий, таких как онлайн-обучение и виртуальная реальность, позволяет адаптировать образовательные программы к потребностям цифровой эпохи и развивать навыки работы с современными информационными технологиями.

Заключение:

Подготовка специалистов по физическому воспитанию и спорту в современном мире претерпевает существенные изменения, отражающие необходимость формирования широкого спектра знаний, навыков и

компетенций, позволяющих успешно решать профессиональные задачи в быстромменяющихся условиях. Реализация указанных направлений будет способствовать повышению качества подготовки и конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Литература

1. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).
2. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.
3. Muza'ffar o'g, O. L. M. (2024). O 'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o 'quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
4. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
5. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
6. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o 'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
7. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
8. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 129-132.
9. Ziyoyeva, M. (2023). TA'LIM Jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.
10. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In E Conference Zone (pp. 319-322).
11. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
12. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.

13. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 223-227.
14. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
15. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
16. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
17. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
18. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
19. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
20. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In Современные технологии в нефтегазовом деле-2018 (pp. 310-313).
21. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
22. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
23. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. Gospodarka i Innowacje., 22, 242-245.
24. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
25. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>

26. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o'rtta maktab o'quvchilari o'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
27. Urmonov, I. I. (2024). o'rtta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. Scientific Impulse, 2(19), 228-230.
28. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
29. Muxammadili o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. Научный Фокус, 1(8), 324-327.
30. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.
31. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
32. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
33. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
34. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 64-67.
35. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
36. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 322-325.
37. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 53-57.
38. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruhiy tayyorgarlik mashg'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.
39. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.